

PubMed

O COVID-19 é uma situação emergente e em rápida evolução.
Obtenha as informações mais recentes sobre saúde pública do CDC: <https://www.coronavirus.gov> .
Obtenha as pesquisas mais recentes do NIH: <https://www.nih.gov/coronavirus> .

O novo site do PubMed se tornará o padrão em meados de maio.

[Clique aqui para experimentá-lo agora!](#)

[Perguntas frequentes](#)

Formato : Resumo

[Acta Cir Bras.](#) 2005; 20 Suppl 1: 159-66.

[Força palmar em pessoas com síndrome de Down. Análise dos músculos envolvidos].

Artigo em Português
[Godoy JR](#)¹, [Barros Jde F](#) .

Informação sobre o autor

Resumo

OBJETIVO: Associar hipotonia com força de preensão na preensão palmar, buscando indicar parâmetros e uma escala de força para portadores da Síndrome de Down, uma vez que há um aumento crescente da longevidade nessa população e falta de trabalhos, além de identificar na literatura revisão e análise anatômica e cinesiológica dos músculos envolvidos nesse movimento.

MÉTODOS: Estudo analítico transversal que contou com a participação de 138 indivíduos, distribuídos em dois grupos: grupo de estudo (GE) = 28 (portadores da Síndrome de Down) e controle de grupo (GC) = 110 (indivíduos normais). O instrumento utilizado foi o dinamômetro JAMAR.

RESULTADOS: Verificou-se força de preensão significativamente menor para o grupo GE em relação ao grupo GC.

CONCLUSÕES: os homens têm uma prevalência de preensão palmar força de preensão em relação às mulheres; verificou-se um déficit significativo da força de preensão palmar da preensão no grupo GE quando comparado ao grupo GC; os resultados obtidos devem ser considerados indicativos de força para reabilitar a função da mão em indivíduos com síndrome de Down; deve-se levar em consideração as características da mão do portador da Síndrome de Down, pois talvez apresentem melhores resultados para força de preensão com o dinamômetro na posição 1; os principais músculos envolvidos no movimento são: flexores longos do polegar; músculos tenares (oponente do polegar, adutor do polegar e flexor curto do polegar); músculos hipotenares (flexor curto do dedo mínimo); flexor superficial dos dedos; flexor profundo dos dedos e 4 lumbricais.

PMID: 17768804

[Indexado para MEDLINE]

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17768804/>

Tipo de publicação, termos MeSH

LinkOut - mais recursos